

Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? Análise histórica da atuação evangélica no Congresso Nacional (1982-2006)

GUILHERME ESTEVES GALVÃO LOPES*

Em 1982, o Brasil vivenciou suas primeiras eleições diretas para governador desde 1965. O momento era de desmonte do aparato autoritário da ditadura militar de 1964, iniciado com a revogação do Ato Institucional nº 5, em 1978, e a promulgação da Lei da Anistia, em 1979.

Neste processo de abertura política, novos atores sociais emergiram, dentre eles os evangélicos, que em 1980 eram 6,6% da população brasileira, pouco menos de 8 milhões de fiéis. O crescimento evangélico, principalmente em fins dos anos 1970 e meados dos anos 1980 deve-se, sobretudo, ao surgimento e popularização de denominações evangélicas surgidas em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, de perfil pentecostal e neopentecostal, este último adepto da *Teologia da Prosperidade*, doutrina surgida nos Estados Unidos que ensina que o cristão deve ser bem sucedido em todas as áreas, principalmente a financeira, e que “pobreza e doença são resultados visíveis do fracasso do cristão que vive em pecado ou que possui fé insuficiente”.¹ Os principais expoentes deste período são a Igreja Universal do Reino de Deus (1977), a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Igreja Cristo Vive (1986) e a Igreja Apostólica Renascer em Cristo (1986).²

Acompanhando a expansão evangélica, vários líderes religiosos e parlamentares ligados às diferentes denominações ganharam espaço, inicialmente nas Assembleias Legislativas, e posteriormente no Congresso Nacional, onde seus posicionamentos ideológicos e filosóficos causavam polêmicas e controvérsias. Mesmo em pouco número, articulavam-se internamente, principalmente em questões relativas aos valores morais e cristãos. Até 1986, boa parte dos evangélicos era ligada às denominações protestantes históricas, sendo eles metodistas, batistas, congregacionalistas, adventistas, presbiterianos e luteranos.³

* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UERJ).

¹ ROMEIRO, Paulo. *Supercrentes: o evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os profetas da prosperidade*. São Paulo: Mundo Cristão, 1993. p. 19.

² ROMEIRO, Paulo. *Decepcionados com a graça: esperanças e frustrações no Brasil neopentecostal*. São Paulo: Mundo Cristão, 2005. p. 50.

³ FRESTON, Paul. *Protestantes e Política no Brasil: da Constituinte ao Impeachment*. Tese de Doutorado, Campinas, IFCH/UNICAMP, 1993. p. 160-166.

Nas eleições de 1982, a primeira pós-abertura, os deputados federais evangélicos eleitos foram 12. Em sua primeira tentativa, a Igreja Universal, que posteriormente viria a ser um dos principais expoentes da atuação política evangélica, lançou Eraldo Macedo, irmão do Bispo Edir Macedo, como candidato a deputado estadual pelo PTB fluminense, sem sucesso. Íris Rezende, do PMDB, foi o primeiro governador evangélico do Brasil, eleito pelo estado de Goiás.

Apropriando-se de estratégias de mercado para promover suas pregações, as denominações pentecostais e neopentecostais investiam pesadamente em espaços na mídia, inicialmente comprando horários em rádios, e posteriormente adquirindo-as, o que contribuiu para o aumento exponencial do número de fiéis destas denominações, dentre elas a Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja de Nova Vida e Igreja Cristo Vive. Paralelamente, adquiriam também espaços nas TVs, quando o Brasil passou a experimentar um fenômeno similar ao do *televangelismo*⁴ norte-americano com os pregadores Nilson Fanini, Edir Macedo, R. R. Soares, o canadense Roberto McAlister, o ex-guerrilheiro angolano Miguel Ângelo, além de transmissões dubladas dos norte-americanos Billy Graham, Jimmy Swaggart e Jim Bakker.

Como reflexo dos investimentos em mídia e do crescimento populacional evangélico, a bancada parlamentar evangélica aumentou dos 12 eleitos em 1982 para 32 em 1986. Pela primeira vez, os pentecostais passaram a ser maioria entre os deputados evangélicos, com 18 representantes. Atuando principalmente em partidos conservadores como PMDB, PFL e PTB, na Assembleia Nacional Constituinte a maioria dos evangélicos estava alinhada ao chamado *Centrão*.⁵

Dentre as propostas apresentadas por parlamentares evangélicos naquela legislatura estavam a destinação às entidades filantrópicas ligadas às igrejas das “importâncias desprezadas” resultantes da conversão de cruzado em cruzado novo,⁶ gratuidades aos maiores de 65 anos nos ônibus urbanos, a obrigatoriedade da inscrição “Deus seja louvado” no

⁴ Termo surgido nos Estados Unidos para designar líderes religiosos que utilizam meios eletrônicos, principalmente a televisão, para transmitir suas pregações.

⁵ Grupamento de parlamentares de direita, articulado contra as forças progressistas da Constituinte e suas propostas. Fonte: *Quem foi quem na constituinte nas questões de interesses dos trabalhadores*, DIAP, 1988.

⁶ Frações remanescentes do processo de conversão de moeda, geralmente desprezadas por serem valores irrisórios, sendo décimos ou centésimos de centavos.

dinheiro brasileiro, proibição das propagandas de cigarro, criação do feriado do “Dia da Bíblia”, concessão de vagas de emprego para presidiários e a criação de juizados especiais.⁷

O Censo de 1991 apontava que os evangélicos já eram 9% da população (cerca de 13 milhões), um crescimento de 36%. Nas eleições de um ano antes, porém, os deputados federais evangélicos caíram de 32 para 23.

Em 1994, Benedita da Silva (PT), além de primeira negra, foi também a primeira senadora evangélica do Brasil, eleita pelo estado do Rio de Janeiro. Além de Benedita, 32 parlamentares federais evangélicos foram eleitos naquele ano. Íris Rezende, ex-governador de Goiás, também foi eleito senador pelo PMDB. No pleito de 1998, foram 51 os deputados federais eleitos, além de Anthony Garotinho, radialista de uma das maiores emissoras evangélicas do Brasil, eleito governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT de Leonel Brizola.

O Censo de 2000 indicava que a população evangélica havia passado de 25 milhões de pessoas (15,4%), um crescimento superior a 200% em 20 anos. Não obstante, nas eleições de 2002, os congressistas evangélicos eleitos eram 60, incluindo 3 senadores.⁸ Visando maior articulação e organização entre este grupo, foi formalmente criada em 2003 a Frente Parlamentar Evangélica, que popularizou o termo “bancada evangélica”.

Dentre as principais ações do grupo estavam a oposição aos projetos que diziam respeito à descriminalização das drogas, flexibilização do aborto, casamento homoafetivo, Lei da Palmada e o apoio às propostas de diminuição da maioridade penal e isenção fiscal às instituições religiosas. Neste período, boa parte dos evangélicos atuava em partidos como o PL e PFL, com o primeiro fazendo parte da base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, partido que congregava defensores das causas que a bancada evangélica combatia.

Apesar do enorme crescimento, foi justamente na legislatura entre 2003-2007 que a bancada evangélica enfrentou sua maior crise. Após a divulgação dos escândalos do Mensalão e dos Sanguessugas (ou Máfia das Ambulâncias), diversos parlamentares evangélicos, dentre eles o Bispo Carlos Rodrigues, importante liderança da Igreja Universal, tiveram seus nomes envolvidos em investigações e processos por corrupção.

⁷ Dados disponibilizados pela Câmara dos Deputados.

⁸ Os eleitos foram Magno Malta (PL/ES), Marcelo Crivella (PL/RJ) e Marina Silva (PT/AC). Marina Silva foi eleita pela primeira vez em 1994, convertendo-se à Assembleia de Deus em 1997. Em 2002, concorreu à reeleição como senadora evangélica.

Devido à gravidade dos escândalos, inúmeros parlamentares renunciaram ao mandato, e outros tantos desistiram da reeleição, fazendo com que, nas eleições de outubro de 2006, a bancada evangélica fosse reduzida a 32 parlamentares.

Ainda em 2005, surgiu o Partido Republicano Brasileiro (PRB), considerado por muitos o primeiro partido político evangélico, organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, com o objetivo de reunir em uma legenda os políticos ligados à denominação espalhados por diferentes siglas, além de centralizar a coordenação política evangélica.

Ao analisarmos o comportamento da representatividade evangélica no Congresso Nacional, é possível constatar, de certo modo, que ela não faz *jus* às demandas deste importante segmento social. Majoritariamente ausente, de produção legislativa pouco relevante, infiel partidariamente, envolvida em diversos inquéritos e processos judiciais de naturezas diversas, financiada por grandes corporações, dentre elas a farmacêutica e a bélica⁹, a atuação da bancada evangélica no corte temporal aqui representado (1982-2006) foi no sentido de enfraquecimento do papel do Estado diante das demandas sociais de seus eleitores, no caso, as camadas sociais menos favorecidas da população brasileira¹⁰, posicionando-se contra programas de distribuição de renda e denunciando o “Estado paternalista”, apresentando propostas e votando favoravelmente à educação privada, planos de saúde, agronegócio, empresas de vigilância, sindicatos patronais, empresas de comunicação e ao *lobby* das indústrias farmacêutica, bélica, petroquímica e alimentícia.

Do ponto de vista ideológico, verificamos que a bancada evangélica contraria princípios surgidos na própria Reforma Protestante, como o Estado e a educação pública laicos, apresentando projetos que visam, por exemplo, a inclusão do ensino religioso na rede pública de ensino, de forma obrigatória, e a leitura da Bíblia em estabelecimentos de ensino fundamental¹¹, contradizendo até mesmo o reformador Martinho Lutero, que fez apologia do Estado laico em vários de seus escritos, separando o poder religioso do poder secular, repudiando a ocupação de cargos eclesiásticos através de indicações políticas e os privilégios

⁹ Dados de prestações de contas eleitorais do TSE entre 2002-2006.

¹⁰ O Censo de 2010 do IBGE aponta que o perfil do evangélico brasileiro é majoritariamente pentecostal, jovem, feminino, urbano, negro/pardo, sem instrução ou com nível fundamental incompleto, recebendo entre 1 e 2 salários mínimos.

¹¹ O evangélico Maurício Rabelo (PL/TO) foi autor do projeto de lei 183/2003, que previa a leitura da Bíblia como disciplina no ensino fundamental. Mais recentemente, em 2011, o deputado Pastor Marco Feliciano (PSC/SP), apresentou o projeto de lei 309, dispondo sobre a obrigatoriedade do ensino religioso nas redes públicas do país, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê o ensino religioso facultativo e proíbe o proselitismo.

do clero romano.¹² Além disso, refutam quaisquer iniciativas no sentido de secularizar o Estado (que em vários movimentos pentecostais possui o mesmo sentido que “mundanizar”), como o banimento de símbolos religiosos em repartições públicas e a possível retirada da expressão “Deus seja louvado” do papel-moeda brasileiro.

A atuação da bancada evangélica caminha no sentido da construção de um Estado teocrático e fundamentalista, agindo tanto legalmente, criando dispositivos legais que diferenciam as instituições religiosas das demais, como de maneira ilegal e/ou imoral, assumindo as práticas de “curral”: alistamento eleitoral e filiação partidária em massa; utilização de templos como centros sociais e comitês eleitorais; indícios de financiamento de campanhas com as doações dos fieis; além do uso das mídias ligadas às igrejas para a promoção de candidaturas e de mandatos parlamentares.

No período analisado, houve crescimento no número de concessões de rádio e televisão sob o controle das igrejas evangélicas, sendo o maior conglomerado o controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus.¹³ Apesar disso, poucas são as emissoras evangélicas com propostas educativas ou que apresentem algum tipo de responsabilidade social, sendo a maioria meros canais comerciais. Este crescimento foi fruto, sobretudo, da isenção fiscal concedida às instituições religiosas, que possibilita a circulação de grandes somas financeiras sem controle do Estado, e do interesse dos mercados fonográfico, artístico e editorial no crescente público evangélico.

De certo modo, podemos inferir que a maioria da bancada evangélica não defende os interesses de seus representados, mas os interesses de grupos alheios a este segmento, utilizando temas morais e religiosos apenas como pano de fundo para outras atividades. Eleitos “para mudar o Brasil”, os “homens e mulheres tementes a Deus”, que trabalharão para “fazer a diferença”, até que um “servo do Senhor” ocupe a presidência, utilizando os jargões evangélicos, até agora pouco produziram no sentido de gerar transformações estruturais profundas na sociedade brasileira.

¹² LUTERO, Martinho. *À Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da Melhoria do Estamento Cristão*. In: *Martinho Lutero: obras selecionadas*, v. 2, O Programa da Reforma – Escritos de 1520. São Leopoldo/Porto Alegre: Sinodal/Concórdia, 1988. p. 277-340.

¹³ A Igreja Universal adquiriu a TV Record em 1989. Atualmente, a Rede Record é a 2ª rede de televisão brasileira, atrás apenas da Rede Globo, com 108 emissoras nas 27 unidades da federação. Integram ainda o conglomerado de mídia da Igreja Universal a Rede Aleluia, com 68 emissoras de rádio em 75% do território nacional, a Record News, a TV Universal, a Folha Universal, a revista Plenitude e o Portal R7.

O objetivo apregoado, utilizando-se de discurso baseado na ética protestante, é de transformar o Brasil em uma potência mundial, a exemplo do que são os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, nações com base social protestante. Na prática política, porém, a bancada evangélica, institucionalizada, atua não de acordo com a ética protestante e com as doutrinas reformadas, mas conforme as regras ditadas pelo mercado e, principalmente, pela tradição política brasileira, ignorando os princípios éticos e religiosos da própria Reforma.

Um exemplo é o histórico parlamentar dos evangélicos na legislatura de 2003 a 2007. Foram 57 eleitos e 6 suplentes efetivados, sendo 23 deputados vinculados à Assembleia de Deus e 15 à Igreja Universal. Destes 63 parlamentares, apenas 3 eram representantes do sexo feminino. No grupo, houve 65 trocas de partidos, sem considerar os 5 deputados que concluíram o mandato sem partido, e conseqüentemente, sem concorrer à reeleição.¹⁴

Nas eleições de 2006, apenas 16 dos 62 deputados do grupo foram reeleitos. Outros 12 sequer foram candidatos à reeleição, dentre eles Edna Macedo (SP), irmã do Bispo Edir Macedo, os bispos Vieira Reis (RJ) e João Mendes de Jesus (RJ), e os pastores José Divino (RJ) e Marcos de Jesus (PE).

Envolvido no escândalo do Mensalão e arrolado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios, o Bispo Carlos Rodrigues¹⁵ renunciou em 2005 para evitar a abertura de processo de cassação na Câmara. No ano seguinte, o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Ambulâncias recomendou a abertura de processo disciplinar contra 72 parlamentares por fraudes na área da saúde, entre deputados e senadores. Destes, 25 parlamentares eram evangélicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, Tiago Daher Padovezi. *Representação partidária e a presença dos evangélicos na política brasileira*. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

FABIO, Caio. *Sem barganhas com Deus*. São Paulo: Novo Século, 2010.

FEBVRE, Lucien. *Martinho Lutero, um destino*. São Paulo: Três Estrelas, 2012.

¹⁴ Apenas os deputados Carlos Willian (MG) e Zequinha Marinho (PA), juntos, mudaram de partido 12 vezes. Todos os dados são da Câmara dos Deputados.

¹⁵ Em 2012, Carlos Rodrigues foi condenado na Ação Penal 470, do Supremo Tribunal Federal (STF), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com pena de 6 anos e 3 meses e multa de R\$ 696.000,00.

- FRESTON, Paul. *Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao Impeachment*. Campinas. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993.
- _____. *Religião e política, sim; Igreja e Estado, não*. Viçosa: Ultimato, 2006.
- GEORGE, Timothy. *Teologia dos Reformadores*. São Paulo: Vida Nova, 1993.
- GONDIM, Ricardo. *O que os evangélicos (não) falam*. Viçosa: Ultimato, 2006.
- _____. *É proibido: o que a Bíblia permite e a igreja proíbe*. São Paulo: Mundo Cristão, 1998.
- LUTERO, Martinho. *Obras selecionadas - O Programa da Reforma – Escritos de 1520*. São Leopoldo: Sinodal; Porto Alegre: Concórdia, 1988, v. 2.
- _____. *Obras selecionadas – Interpretação bíblica – Princípios*. São Leopoldo: Sinodal; Porto Alegre: Concórdia, 2003, v. 8.
- _____. *Do cativo babilônico da Igreja*. São Paulo: Martin Claret, 2008.
- _____. *Da liberdade cristã*. São Leopoldo: Sinodal, 2007.
- MACEDO, Edir. *Nada a perder – Momentos de convicção que mudaram a minha vida*. São Paulo: Planeta, 2012.
- MARIANO, Ricardo. *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*. Petrópolis: Vozes, 1996.
- _____. (2009). “Pentecostais e política no Brasil: do apolitismo ao ativismo corporativista”, *Debates Pertinentes: para entender a sociedade contemporânea*, 1, 112-139.
- OLIVEIRA, Mario Eduardo de. *Os escolhidos de Deus – Suas representações sociais da doutrina protestante da Eleição e sua influência no Éthos protestante em relação ao trabalho (Um estudo de caso)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.
- RÊGO, Marlesson Castelo Branco do. *Liberdade e Graça: a resposta agostiniana ao problema da relação entre liberdade humana e graça divina e sua interpretação no protestantismo histórico e no neopentecostalismo atual*. Dissertação de Mestrado, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007.
- ROMEIRO, Paulo. *Supercrentes: o Evangelho segundo Kenneth Hagin, ValniceMilhomens e os profetas da prosperidade*. São Paulo: Mundo Cristão, 1993.
- _____. *Evangélicos em crise*. São Paulo: Mundo Cristão, 1995.
- _____. *Decepcionados com a graça: esperanças e frustrações no Brasil neopentecostal*. São Paulo: Mundo Cristão, 2005.

SERRA, Antonio Roberto Coelho. *A empresarização do sagrado: um estudo sobre a estruturação de igrejas dos protestantismos brasileiros*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

SOUZA, André Ricardo de (2008), “O desempenho político-eleitoral dos evangélicos de 1986 a 2008”, *Revista Brasileira de História das Religiões*, 3, 1-23.

SOUZA, Etiane Caloy Bovkalovski; MAGALHÃES, Marionilde Dias Brepohl de (2002), “Os pentecostais: entre a fé a política”, *Revista Brasileira de História*, 22, 85-105.

TAVOLARO, Douglas. *O Bispo: a história revelada de Edir Macedo*. São Paulo: Larousse, 2007.

VITAL, Christina; LOPES, Paulo Victor Leite. *Religião e Política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2012.

WATANABE, Tiago Hideo Barbosa. *De pastores a feiticeiros: a historiografia do protestantismo brasileiro (1950-1990)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2006.

WEBER, Max. *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.